

DNA-analyse van de Aziatische Roodborsttapuit van West-Vlaanderen in oktober 2023

Ken Kraaijeveld, Rob Pastoor, Arjen Speksnijder

Leiden Centre for Applied Bioscience (LCAB), University of Applied Sciences Leiden

Achtergrond

In oktober 2023 verbleef een Aziatische Roodborsttapuit in de Vlaamse kustpolders. Omdat er onduidelijkheid was welke (onder)soort het betrof werden er uitwerpselen verzameld voor DNA-analyse.

DNA-isolatie en PCR

Er werden 5 uitwerpselen verzameld vanop paaltjes waar hij de dag voordien minstens één poepje had achtergelaten. Deze werden elk apart gedroogd in een envelop in de vriezer bewaard. Op het LCAB werd uit elk van de poepjes DNA geïsoleerd met de Qiagen Powerlyser kit. Aanpassingen ten opzichte van het standaard protocol:

- Beadbeating 3x45 sec 4000rpm met gereduceerde hoeveelheid beads ivm lage biomassa.
- Elutie in 30ul EB na 1 minuut incubatie op filter.

Met dit DNA werden twee polymerase chain reactions (PCR) uitgevoerd om (een deel van) het mitochondriale ND2 gen te amplificeren. Deze PCRs verschilden in de primer combinatie die werd gebruikt. De eerste PCR gebruikte primers L5216+H6313 (tabel 1; Sorenson 2003). Deze primerset zou een fragment van ongeveer 1130 baseparen (bp) amplificeren. De tweede PCR gebruikte ND2F1+ND2R2 (tabel 1; Peter de Knijff pers. comm.). Deze primerset zou een fragment van ongeveer 218 baseparen (bp) amplificeren. Dit kleinere fragment is een onderdeel van het grotere fragment van de eerste primerset. Het idee achter het gebruik van twee verschillende primersets was dat het lange fragment mogelijk niet goed zou amplificeren als het DNA sterk gedegradéerd zou zijn. Het kleine fragment zou in zo'n geval mogelijk nog wel intact zijn.

Tabel 1. Gebruikte primer sequenties

Primer	Sequentie
L5216	GGCCCATACCCCGRAAATG
H6313	AACTCTTRTTTAAGGCTTTGAAGGC
ND2F1	CACCTCCAGCCTACTCCTAG
ND2R2	GTCCGGTYTGTCATGCGTTAG

Figuur 1 toont de resultaten van de PCR-reacties. De PCRs met primers L5216+H6313 laten meerdere bandjes zien, wat duidt op non-specifieke amplificatie. Met andere woorden de primers hebben aan verschillende DNA-moleculen gehecht, niet (alleen)

aan het mtDNA van de roodborsttapuit. Met name C3, C4 en C5 laten echter ook sterke bandjes van een groot fragment zien (hoog in de gel), wat mogelijk het gezochte fragment betreft. Bij de PCRs met primers ND2F1+ND2R2 zijn bandjes van de verwachte grootte te zien bij C8, C10 en C11 (klein en dus laag in de gel). Daarnaast zijn ook hier non-specifieke bandjes te zien.

Figuur 1. Resultaten van de PCR-reacties. C1 t/m C5 en C8 t/m C12 bevatten de PCR fragmenten van de verschillende poepmonsters, geamplificeerd met respectievelijk L5216+H6313 en ND2F1+ND2R2. C6, C7, D1 en D2 zijn negatieve controles.

Oxford Nanopore sequencing

Van elk van de PCR-producten werd een sequencing library voor de Oxford Nanopore gemaakt. Hierbij werd ieder PCR-product voorzien van een unieke barcode-sequentie, zodat de monsters gepoold konden worden. Deze pool van monsters werden (samen met nog meer monsters van andere projecten) gesequencet op een *flongle*. Het aantal reads dat werd geproduceerd per barcode staat weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Het aantal reads per barcode.

Barcode	Poepmonster	PCR-primers	Aantal reads
18	4	L5216+H6313	230904
19	5	L5216+H6313	656456
20	6	L5216+H6313	92600
21	7	L5216+H6313	132224
22	8	L5216+H6313	146292
23	4	ND2F1+ND2R2	76600
24	5	ND2F1+ND2R2	29456
25	6	ND2F1+ND2R2	284992
26	7	ND2F1+ND2R2	209868
27	8	ND2F1+ND2R2	29484

Data-analyse

Oxford Nanopore technologie sequencet ieder molecuul dat wordt aangeboden afzonderlijk. Bij de meeste PCRs waren meerdere bandjes te zien (figuur 1). Dat wees erop dat er reads met verschillende sequentie door elkaar in de data zouden zitten. Verder maakt deze technologie random foutjes bij het sequencen. Er zijn dus meerdere reads nodig om te bepalen wat de correcte sequentie was (de *consensus sequentie*). Om deze twee redenen werden de reads per barcode geclusterd in groepen met nagenoeg dezelfde sequentie. Dit werd gedaan met behulp van *amplicon_sorter* (standaard instellingen: minimale lengte = 300bp, maximale aantal reads dat wordt meegenomen = 10000). Voor iedere barcode produceerde de software een enkele consensus sequentie van de meest voorkomende sequentie. Het aantal reads waarop iedere consensus sequentie is gebaseerd staat in tabel 3. Iedere consensus sequentie werd *ge-blast* op de website van de NCBI (blastn, standaard instellingen). De beste hit is weergegeven in tabel 3. In vijf gevallen betrof dit *Saxicola maurus* (monsters 4, 6 en 7).

Tabel 3. Het aantal reads waaruit iedere consensus sequentie is opgebouwd en de beste blast hit voor elke consensus.

Barcode	Poepmonster	PCR-primers	Aantal reads	Beste blast hit
18	4	L5216+H6313	450	bacterium
19	5	L5216+H6313	597	bacterium
20	6	L5216+H6313	3089	<i>Saxicola maurus</i>
21	7	L5216+H6313	4875	<i>Saxicola maurus</i>
22	8	L5216+H6313	1584	bacterium
23	4	ND2F1+ND2R2	1394	<i>Saxicola maurus</i>
24	5	ND2F1+ND2R2	1258	bacterium
25	6	ND2F1+ND2R2	5373	<i>Saxicola maurus</i>
26	7	ND2F1+ND2R2	5534	<i>Saxicola maurus</i>
27	8	ND2F1+ND2R2	578	bacterium

De verschillende consensus sequenties die een hit met *Saxicola maurus* gaven werden langs elkaar gelegd. De sequentie was in alle gevallen identiek. Deze unieke sequentie werd vervolgens vergeleken met twee gepubliceerde datasets van populatie-studies aan roodborsttapuiten.

Vergelijking met de dataset van het FLDO (het lab van Peter de Knijff)

De dataset van het FLDO (NCBI popset 1768403659) bestaat uit 21 sequenties:

- *Saxicola stejnegeri* - 5 sequenties
- *Saxicola maurus* - 13 sequenties
- *Saxicola rubicola* - 3 sequenties

De sequentie van de Vlaamse vogel werd aan deze dataset toegevoegd. Met behulp de R library *pegas* werd een haplotype netwerk geconstrueerd (figuur 2; script in bijlage). De **Vlaamse vogel clustert met de *maurus* sequenties**, maar wijkt iets af. De sequentie van de Vlaamse vogel lijkt sterk op een van de vogels in de FLDO-dataset. Deze laatste vogel werd op 7 oktober 2014 als *maura* werd gevangen in de Batumi delta in Georgië.

Figuur 2. Haplotype netwerk van de FLDO-dataset met de Vlaamse vogel. De Vlaamse vogel is aangegeven met een pijl.

Vergelijking met de studie van Zink et al. 2009

De dataset van Zink bestaat uit 172 sequenties van verschillende (onder)soorten. Zink (2009) hanteert een iets andere taxonomie waarbij *stejnegeri* en *maura* beschouwd worden als ondersoorten van *S. maurus*. Een gedetailleerde analyse van deze dataset is nog in gang (Peter de Knijff pers. comm.). Ook aan deze dataset werd de Vlaamse vogel toegevoegd en een haplotype netwerk geconstrueerd (figuur 3; script in bijlage). Er zijn duidelijk drie clusters te onderscheiden:

- Cluster 1 bestaat voornamelijk uit *rubicola*, met *hibernans* en enkele *variegata*
- Cluster 2 bestaat voornamelijk uit *maura*, met vogels die niet nader gedetermineerd waren als *maura/stejnegeri* ("*maurus*"), en vogels die gedetermineerd waren als *stejnegeri* (1 ex) of *variegata* (2 ex)
- Cluster 3 bestaat voornamelijk uit *stejnegeri*, met enkele vogels die niet nader gedetermineerd waren als *maura/stejnegeri* ("*maurus*")

De **Vlaamse vogel** clustert sterk bij de groep bestaande uit ***S. maurus maura*** vogels en niet bij de *stejnegeri* groep.

Figuur 3. Haplotype netwerk van de Zink-dataset met de Vlaamse vogel. De Vlaamse vogel is aangegeven met een pijl.

Data toegang

De consensus sequentie van de Vlaamse roodborsttapuit werd gedeponeerd in Genbank onder accession PQ310458.

Dankwoord

Joachim Pintens verzamelde de poepjes. Adri Clements droeg deze over aan het LCAB.

Referenties

Sorenson MD 2003 Avian mtDNA primers.
<https://people.bu.edu/msoren/Bird.mt.Primers.pdf>

Zink RM, Pavlova A, Drovetski S, Wink M, Rohwer S 2009 Taxonomic status and evolutionary history of the *Saxicola torquata* complex. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 52: 769-773.